

Universität Potsdam

Institut für Romanistik

Professur für romanische Sprachwissenschaft

Wintersemester 23/24

Seminar

Sprache und Tourismus

Dozentin

Prof. Dr. Melanie Uth

Représentation du peuple, de la culture et de la langue maya dans les guides touristiques français.

Étude de cas de deux guides touristiques : « Le routard du Mexique 2024/2025 » et « Cancún péninsule du Yucatán 2023 »

Verfasserin

Hélène-Véronique, Essomba-Etama

Matricule : 793282

Studiengang: Romanische Philologie

Fachsemester: 1

E-Mail-Adresse: essombaetama@uni-potsdam.de

Berlin, den 08.05.2024

Table des matières

1. Introduction	2
2. État des lieux	3
2.1 La situation du tourisme dans la péninsule du Yucatán	3
2.2 Projet sur la représentation des Mayas dans les guides touristiques allemands	7
2.3 Motivations de l'étude	8
3. Méthode de travail	9
3.1 Présentation du corpus	9
3.2 Méthode d'extraction et d'analyse des données	10
3.3 Résultats	11
3.3.1 Résultats de l'analyse quantitative	12
3.3.2 Résultats de l'analyse qualitative	15
4. Discussion	20
5. Conclusion	22
6. Bibliographie	23
7. Déclaration sur l'honneur	24
8. Annexes	25

1. Introduction

Généralement en Europe, le premier contact avec une contrée étrangère que l'on veut visiter se fait à travers une agence de voyage, une agence touristique ou un guide touristique sous forme de livre. Ce dernier est la plupart du temps la principale source d'information parce qu'il est le plus accessible de tous et le moyen le plus utilisé. Ce sont les éléments qu'ils fournissent à leurs lecteurs qui forgent les premières impressions du touriste. Combien de personnes voudraient s'aventurer dans des zones périlleuses ou ennuyeuses pour y passer des vacances ? Combien voudraient aller dans des régions désignées comme « pas intéressantes » ? Au contraire, la plupart des touristes voudraient d'abord de la paisibilité, du paradisiaque lors de leur voyage mais aimeraient aussi faire des découvertes et apprendre plus sur la culture locale. C'est dans ce cadre que les informations touristiques prennent de l'importance. Elles conseillent de faire ou pas telle ou telle autre visite, quand y aller, comment se vêtir, comment se comporter etc. C'est également ainsi que peuvent naître ou non des stéréotypes. Nous pouvons donc adopter cette définition du tourisme qui le décrit comme étant un phénomène territorial qui a des impacts aussi bien sur la société qui reçoit que sur les touristes qui la visitent (Melanie Uth, Maria del Mar Vanrell Bosch 2023).

Ces guides touristiques jouent un rôle crucial dans la formation des attentes et des perceptions touristiques. Ils encouragent les touristes à visiter des endroits en particulier en utilisant des expressions telles que : « Ne manquez pas de ... » ; « le détour en vaut la peine... ». Participant ainsi à « la création des espaces dignes d'être visités » (Gavin Lamb et Bal Krishna Sharma 2021 : 5) et au délaissement d'autres espaces. Lamb et Sharma sur la même lancée soulignent également que : « Promotional materials shape tourist gaze, encouraging visitors to see destinations in a particular way » (Gavin Lamb et Bal Krishna Sharma 2021 : 5). Pour ainsi dire que les touristes vont généralement où les guides leur ont conseillé de se rendre et évitent les lieux moins intéressants.

Après avoir vu de quelle manière les guides touristiques allemands représentent les Mayas du Yucatán, nous avons eu la curiosité de savoir comment est-ce que les guides touristiques français les représenteraient à leur tour. C'est pour cette raison que tout au long de

cette étude, nous nous attèlerons à répondre principalement à cette question : comment la langue, la culture et le peuple maya sont représentés dans ces guides et quel rôle jouent les choix linguistiques dans cette représentation ? Pour cela, nous ferons une analyse quantitative des temps verbaux utilisés et des différents mots utilisés pour désigner les Mayas, leur langue et leur culture. Une analyse des qualitatives permettra également de savoir s'ils les représentent péjorativement ou pas. Nous observerons ainsi quelles sont les différentes perspectives qu'ils adoptent à travers certaines nuances linguistiques qui influenceraient la compréhension et l'appréciation des Mayas : comme parler des Mayas et de leurs œuvres au passé, nommer leurs langues « dialectes », représenter leur culture en tant que mystère etc. Pour se faire nous procéderont par étape.

Pour mener à bien cette analyse, nous commencerons dans un premier temps (chapitre 2) à présenter l'état des lieux du tourisme dans la région du Yucatán, l'étude de la représentation du peuple maya dans les guides touristiques allemands faite par la Prof. Dr. Mélanie Uth et la motivation de cette étude. Dans un deuxième temps (chapitre 3) nous présenterons la méthode d'analyse utilisée et les résultats obtenus au chapitre. Enfin, nous aurons une partie de discussion au chapitre 4 en les interprétant et en les comparant avec les résultats obtenus par l'analyse des guides touristiques allemands. C'est cette méthode de travail qui nous permettra de savoir le plus exactement possible de quelle manière les guides touristiques français représentent la culture, la langue et le peuple maya.

2. État des lieux

Dans ce chapitre, il sera d'abord question de présenter la situation du tourisme dans la péninsule du Yucatán, ensuite nous parlerons de la représentation des Mayas dans les guides touristiques allemands (Mélanie Uth 2023). Enfin nous, nous parlerons des motivations qui nous ont amenées à faire cette étude.

2.1 La situation du tourisme dans la péninsule du Yucatán

Ancienne colonie espagnole, la péninsule du Yucatán est une région du Mexique. La péninsule du Yucatan, située au sud du Mexique, marque la frontière avec le Guatemala et le Belize à son extrémité méridionale. Séparant la mer des Caraïbes des eaux du Golfe du

Mexique, ses plages offrent des paysages dignes d'une carte postale, avec leur sable blanc et leurs eaux turquoise à perte de vue. La région est largement connue pour son tourisme balnéaire florissant, notamment la Riviera Maya, qui s'étend de Chetumal à Cancún. Cette zone abrite de nombreux complexes hôteliers luxueux qui ont émergé tout en respectant scrupuleusement la nature environnante et le cadre naturel (voir fig.1) (<https://la-globetrotteuz.webnode.fr/le-mexique-yucatan/> vu le 05.05.2024).

Figure 1 : La péninsule du Yucatán (Source : La Globe-TrotteuZ. Vue le 15.04.2024)

Sa position géographique fait donc d'elle une excellente destination pour des vacances balnéaires. Depuis les années 50, le Mexique en général, profite du grand marché des États-Unis, privés à l'époque de « son exécutoire cubain » (Daniel Hernaux, 2007). Dès les années 70, le gouvernement mexicain favorise particulièrement le développement du tourisme dans la région du Yucatán (Melanie Uth, Maria del Mar Vanrell Bosch 2023). Cette initiative s'est avérée fructueuse car depuis lors, le tourisme y évolue sans arrêt et a des impacts palpables sur la vie nationale, notamment sur l'économie et l'évolution croissante de la population. En effet, la population de la péninsule du Yucatán a fortement crû depuis 1970 (voir fig.2). On peut prendre comme exemple la ville de Cancún qui comptait 100 pêcheurs dans les années 60, comptait en 2020, 900.000 habitants ((Melanie Uth, Maria del Mar Vanrell Bosch 2023).

Fig.2 : Évolution de la population annuelle de la population du Yucatán de 1970 à 2005
(Source : Melanie Uth, Maria del Mar Vanrell Bosch 2023. Vu le 15.04.2024)

Les impacts du tourisme ne se limitent pas seulement au plan économique et à l'accroissement de la population mais touche également le niveau sociolinguistique car au fil des ans, nous constatons que la population parle de moins en moins sa langue première qui est en générale l'une des langues mayas. Il faut préciser ici parce qu'il n'existe pas une langue maya mais des langues mayas. La transmission linguistique intergénérationnelle est ainsi mise en péril (Melanie Uth, Maria del Mar Vanrell Bosch 2023). Sur la figure 3, on observe comment les nouvelles générations parlent de moins en moins une langue maya (fig.3) (Melanie Uth, Maria del Mar Vanrell Bosch 2023). Tandis qu'environ 60% des personnes du troisième âge parlent une langue dite « indigène », moins de 20% des enfants âgés entre 5 et 14 ans en parlent. La population préfère parler la langue officielle qui est l'espagnol pour avoir peut-être plus d'opportunité dans la société et sur le marché de l'emploi.

Fig. 3 : Décroissance importante de la transmission intergénérationnelle de la langue maya (INEGI 2010). (Source : (Melanie Uth, Maria del Mar Vanrell Bosch 2023, vu le 20.04.2024)

Cette décroissance de l'usage du Maya yucatèque ouvre une vague de questionnement telles que : pourquoi une région tant visitée perd-elle sa langue au fil des ans ? Pourtant, il est d'habitude d'apprendre la langue locale de la région que l'on veut visiter. Pourquoi les nouvelles générations s'intéressent de moins en moins à leur langue ? pourquoi les touristes n'apprennent pas la langue Maya ? Quel est le rôle du tourisme dans ce phénomène ? Si cette perte linguistique est une cause du tourisme, nous aurions bien envie de nous allier à ceux qui pensent depuis des années que le tourisme a un effet néfaste sur la région visitée sans toutefois admettre que le tourisme entraîne des conséquences aussi bien positives que négatives sur les régions visitées que dans les régions d'où proviennent les touristes (Thiem, Marion. 2001). Sur ce point, nous préférierions dire que ce sont plutôt les guides touristiques qui seraient la cause ou plutôt l'une des causes de cette perte linguistique. Tout comme, ils seraient à l'origine de la création des stéréotypes. Dans ce sens qu'ils sont les premiers liens des touristes et la région à visiter (voir introduction). Nous avons de fortes raisons de penser que si les guides touristiques conseillaient depuis le début aux touristes d'apprendre la langue maya, elle ne serait pas en péril. Dans ce sens que les touristes prennent assez bien au sérieux les différentes recommandations qu'ils leur donnent.

C'est pour cette raison que nous nous sommes penchés sur le projet de la Prof. Melanie Uth qui porte sur *la représentation des Mayas dans les guides touristiques allemands* (Melanie

Uth 2023). Un projet qui nous donnera un premier regard sur le rôle des guides touristiques dans la représentation d'un peuple.

2.2 Projet sur la représentation des Mayas dans les guides touristiques allemands

Ce projet qui a pour titre original « *En procura de "lo maya" en las guías turísticas alemanas de la península de Yucatán* » a été présenté par Melanie Uth lors d'un séminaire à l'Université de Mallorca en octobre 2023. Il s'agissait de montrer les impacts du tourisme dans la société maya plus, en commençant par l'industrialisation du tourisme, en passant par la mercantilisation de la culture et de la langue maya dans la péninsule du yucatèque. Elle explique dans cette première partie comment en valorisant ou en feignant de valoriser la culture maya, le gouvernement et les grandes entreprises de tourisme commercialise la culture maya. Un fait qui semble également être la cause de la perte linguistique régionale.

Dans une deuxième partie, elle nous montre à travers une analyse quantitative et qualitative de 4 guides touristiques de langue allemande comment y sont représentés les Mayas. C'est cette partie qui nous intéresse le plus. En effet, en se basant sur la fréquence d'utilisation différents termes utilisés pour désigner les Mayas, son analyse a démontré que les guides touristiques allemands utilisent principalement le terme « Maya » mais ils l'utilisent pour désigner les Mayas comme étant un peuple du passé (voir fig.4). Dans une analyse qualitative, elle précise que le terme « Maya » correspond plus à la période précolombienne et est souvent associé au mystère. C'est pour cette raison qu'elle souligne dans sa conclusion que les guides touristiques allemands sont responsables des idées préconçues que les Allemands ont par rapport à la culture maya et leur langue.

Exemple de graphique de l'analyse d'un guide touristique allemand Dumont, Mexiko : Yucatán und Chiapas, de 2001

Fig.4 : Tableau comparatif des termes les plus utilisés pour désigner les Mayas (Source : M. Uth 2023)

Face à ces résultats, nous nous posons la question de savoir qui sont donc les Mayas qui vivent encore au Mexique ? Ce sont ses éléments qui nous ont encouragé à faire une analyse semblable.

2.3 Motivations de l'étude

En considérant le passé colonial du Mexique et en voyant les résultats de la représentation du peuple Maya dans les guides touristiques allemands, nous nous sommes tout de suite interrogés sur les guides touristiques français. Comment la France en tant que pays fortement colonisateur représenterait un peuple colonisé, représenté ici par les Mayas ?

Une autre question surgit également car la culture de guide touristique semblerait être une affaire européenne parce que prendre un guide touristique pour visiter un lieu n'est pas chose courante en Afrique par exemple au Cameroun. Quand et comment est-ce que cette culture de guide touristique a-t-elle commencé ? Serait-ce par les « Observations et impressions d'Alexandre de Humboldt lors de ses différentes étapes en Amérique hispanique (1799-1804) » (Gérard Gómez, 2007). En effet, il a effectué des travaux scientifiques importants sur l'Amérique latine. Concernant le tourisme, sa description authentique des lieux, retrouvée dans ses correspondances épistolaires fait penser aux guides touristiques actuels. En le considérant

en tant qu'expert de l'Amérique latine, nous sommes également curieux de savoir comment il a bien pu désigner les Mayas à cette époque post-colombienne. Est-ce lui qui aurait inspiré les actuels guides touristiques allemands ? Ils se pourrait que s'il les présentait déjà à cette époque comme un peuple en voie de disparition, ce serait logique que les guides touristiques actuels l'aient suivi sur ce chemin.

Notons par ailleurs que les Français aiment également aller faire du tourisme au Mexique. En 2016 par exemple, on comptait 200.000 touristes français au Mexique et 17.315 Français y vivaient permanemment (<https://mexique-decouverte.com/activite/chiffre-mexique/>). Certes un petit chiffre face aux Etats-Unis qui représentent plus de la moitié des touristes mais c'est un nombre assez signifiant pour nous pencher sur leurs guides touristiques mis à leurs dispositions. Plusieurs questions pourraient encore surgir mais celle qui nous intéresse principalement et qui fera l'objet de notre analyse est celle de savoir comment la culture, la langue et le peuple maya sont-ils représentés dans les guides touristiques français ?

3. Méthode de travail

Dans ce chapitre, nous prendrons comme modèle la méthode d'analyse utilisée par la Prof. M. Uth pour l'analyse des guides touristiques allemands (2023). En revanche au lieu de quatre guides touristiques, nous analyserons deux guides touristiques français.

3.1 Présentation du corpus

Les deux guides touristiques qui ont été choisis sont intitulés pour le premier : *Cancún péninsule du Yucatán 2023*, ses auteurs sont Auzias, Dominique & Labourdette, Jean-Paul. Il a été publié en 2023 en français comme langue originale par le Petit Futé. Le deuxième s'intitule *Le Routard du Mexique (+Yucatán)* dont l'auteur est Philippe Gloagen publié en 2024 en français également comme langue originale par les éditions Hachette Tourisme. Le choix du français comme langue originale s'est imposé pour avoir une langue dénuée d'adaptation linguistique, ce qui pourrait fausser les résultats de notre analyse. Un phénomène qui peut arriver avec les versions traduites.

Les deux guides ont été achetés sous forme de livre électronique appelé Kindle. À cet effet, ayant besoin de format PDF pour le traitement des données, nous avons fait des captures

d'écran à partir d'un Smartphone et nous avons convertit les images en format PDF grâce au logiciel Adobe.

3.2 Méthode d'extraction et d'analyse des données

Dans ce sous chapitre, on parlera de la méthode d'extraction et de l'analyse des données : c'est-à-dire des logiciels utilisés et de la manière dont les données ont été analysées.

a) Méthode d'extraction des données

Pour la conversion des captures d'écran en format PDF lisible, nous avons eu besoin d'utiliser le logiciel PDF X-Editor. Sans lui, il n'aurait pas été possible de faire lire le corpus par un logiciel de texte. Cela étant, les textes ont été introduits dans le logiciel concordancier Antconc développé par le Prof. Lawrence Anthony (Yacoub Ghérissi, 2020 : 2). C'est un logiciel qui permet une recherche morphologique, son usage est simple et il est facile d'accès. Grâce à lui, on peut non seulement effectuer une recherche morphologique mais également mettre chaque morphème dans un contexte précis et ainsi avoir des contextes complets. Ce sont ces contextes que nous avons exportés sur Excel pour y faire des annotations.

b) Analyse des données

Pour analyser les données, nous avons commencé par dresser une liste des différentes dénominations des Mayas (voir tableau 1), à l'aide de la liste des mots utilisés par la Prof. M. Uth.

Tableau 1 : Liste des mots recherchés

1. Aborigène	9. Natif
2. Autochtone	10. Peuple de la nature
3. Dialecte	11. Premiers habitants
4. Indien, indienne	12. Quiché
5. Indigène	13. Tzeltal
6. Langue	14. Tzotzil
7. Maya	15. Yucatèque
8. Mayathan	16. Zoque

Ensuite, à l'aide du logiciel Antconc, nous avons recherché le singulier et le pluriel, le masculin et le féminin de chacun des mots quand c'était possible. Pour chaque recherche de mot, nous avons prévu *10 Tokens* avant et après pour avoir un contexte complet. Ensuite, progressivement, nous avons exporté les résultats de chaque recherche sur Excel. Il faut noter que l'exportation sur Excel a gardé le format utilisé par Antconc. C'est-à-dire que les résultats apparaissaient également en 3 colonnes : une colonne pour le contexte d'avant, une colonne pour le mot recherché et une colonne pour le contexte d'après. Il a donc d'abord fallu les réunir en une cellule sur Excel pour pouvoir les annoter.

Pour l'annotation, nous avons suivi également le guide d'annotation de la Prof. Uth (voir annexes => tableau Excel => guide touristique Maya => guide d'annotations). À partir de ce guide, nous pouvons voir que chaque colonne a joué un rôle particulier qui a permis de faire une annotation transparente et compréhensible.

Pour simplifier l'écriture des titres des guides touristiques, nous avons également utilisé des sigles (ibid). Désormais *le routard du Mexique* sera noté LRM2425 et *Cancún péninsule du Yucatan* sera noté CPY2023.

C'est à l'aide de ce schéma d'annotation que nous avons pu annoter tour à tour, les 386 contextes que le logiciel Antconc nous a proposés et avons pu faire une analyse quantitative. Quant à l'analyse qualitative, nous avons relevé des expressions et des verbes qui seraient susceptibles d'influencer le touriste ou le lecteur. Les résultats des deux analyses seront présentés dans le sous chapitre 3.3.

3.3 Résultats

Dans ce sous chapitre seront présentées les différents résultats obtenus dans chaque guide. On a d'abord observé le temps verbal le plus utilisé (tableau 2 et 3), ensuite on a observé le terme pour désigner les Mayas le plus utilisé (graphique 1 et 3) et enfin on a également observé comment étaient représentée chaque catégorie (la langue, le peuple et la culture) dans le temps (graphique 2 et 4).

3.3.1 Résultats de l'analyse quantitative

Dans cette partie, on présentera les résultats de l'analyse quantitative des deux guides. On présentera premièrement les résultats du *Le routard du Mexique* et ensuite ceux de *Cancún péninsule du Yucatán*.

a) Résultats de l'analyse quantitative du *Le routard du Mexique 2024/2025*

Tableau 2 : Utilisation des temps

Temps utilisé	Occurrences
Passé	123
Présent	97
Ambigüe	11
Hybride	10
Total	241

Dans le tableau 2, après avoir listé les temps utilisé, le passé apparaît comme le temps verbal le plus utilisé, à savoir : 123 sur 241 occurrences dans le guide LRM2425.

Graphique 1 : Mots et temps utilisés

Le graphique 1 montre que le mot « autochtone » est le terme le plus utilisé pour désigner les Mayas dans le guide LRM2425. Il montre également que le mot « Maya » est le plus souvent utilisé au passé.

Graphique 2 : Catégories et temps

Le graphique 2 met en exergue un usage majeur des différentes catégories dans le passé. Il n’y a que la catégorie « langue » qui est le plus souvent utilisé au présent.

b) Résultats de l’analyse quantitative de *Cancún péninsule du Yucatan 2023*

Tableau 3 : Utilisation des temps

Temps utilisé	Occurrences
Passé	87
Présent	37
Ambigüe	8
Hybride	0
Total	143

Dans le tableau 3, le passé apparaît comme le temps verbal le plus utilisé (87 sur 143 occurrences) dans le guide CPY.

Graphique 3 : Les différents mots pour désigner les Mayas

Le graphique 3 montre que le mot « maya » est le terme le plus utilisé pour désigner les Mayas dans le guide CPY. Il montre également que ce mot est le plus souvent utilisé au passé.

Graphique 4 : Catégories et temps

Le graphique 4 met en avant un usage majeur des différentes catégories dans le passé. Il n'y a que la catégorie « langue » qui est également le plus souvent utilisé au présent.

3.3.2 Résultats de l'analyse qualitative

Dans cette partie on présentera les résultats de l'analyse qualitative de chacun des guides.

a) Résultats de l'analyse qualitative du *routard du Mexique 2024/2025*

Tour à tour a été observée la manière dont les « maya » sont évoqués historiquement, comme objet de découverte, comme mystère et comme objet de commercialisation. Dans les tableaux 4,5 et 6 ont été rassemblés quelques exemples.

Tableau 4 : Maya et histoire

Passé précolombien	Passé colonial
« Les Mayas de la région développèrent donc des citernes (chultunes), dont l’approvisionnement dépendait avant tout de la saison des pluies » (P.219, Kindle).	« La forêt avait complètement recouvert leurs cités tandis que les missionnaires avaient brûlé la quasi-totalité de leurs livres en écorce de ficus » (P.536, Kindle).
« Au sud de Mérida, la ruta Puuc désigne un ensemble de cités mayas jadis reliées entre elles » (P. 18, Kindle).	« En remontant dans le temps, on revient aux Mayas du passé, dans le sillage du bouleversement déclenché par la Conquête espagnole (évangélisation et instauration du travail forcé... » (P.210, Kindle).
« Fondé au VIIIe s et s’étendant sur 4 k m2, Mayapàn (littéralement « le drapeau des Mayas ») est considéré comme la dernière grande capitale maya de la période postclassique (1200-1441) » (P. 213, Kindle).	« Une « chapelle ouverte » du début de l’époque coloniale , qui permettait aux Mayas d’assister à la messe sans devoir entrer dans l’église » (P.212, Kindle).
« Les Mayas et les Aztèques étaient brillants en astronomie, mathématiques et architecture. Ils connaissaient la roue (on en a trouvé sur des jouets). (P. 535, Kindle) ».	

Dans le tableau 4, les Mayas sont associés au passé, à un passé lointain (« jadis »)

Tableau 5 : Le « Maya » commercialisé

« L'essentiel de ce qui a été retrouvé est exposé au museo de la Cultura maya de Campeche ainsi que, dans une moindre mesure, au musée du km 20 » (P.239).
« La plus classique (4h, env. 550 \$Me, 7 pers min) consiste à explorer un petit temple noyé dans la végétation, seul vestige visible de l'ancienne cité maya de Lacanjâ, la rivale de Bonampak (alias « Ciudad perdida » !) » P.351).
« En voiture, compter min 45 mn. Tlj 8h-16h30 (dernière sortie à 16h50). Entrée : env 80 \$Me. Cette ancienne cité maya a connu son apogée à l'époque classique, au VIe s. » (P.331, Kindle).
« Fondé par une entreprise chocolatière belge, cet écomusée part à la découverte de l'histoire du cacao, de son utilisation rituelle par les Mayas à la production industrielle d'aujourd'hui » (P. 224, Kindle).

La culture maya est commercialisée par des musées, des sites touristiques.

Tableau 6 : « Maya », découverte et mystère

« La découverte du tombeau de Pacal, le roi maya de Palenque, l'exploration des marchés villageois et des cenotes (puits naturels) aux eaux cristallines du Yucatân. » (P.14, Kindle).
« Aux murs, des fresques naïves représentent des scènes de vie du monde maya et sur les tables, des nappes en plastique » (P.330, Kindle).
« Au-delà, la région compte d'innombrables ruines mayas, la plupart d'intérêt secondaire, exception faite d'Edznà, qui mérite vraiment le détour » (P.227, Kindle).
« Maya la belle ! L'histoire de Chichén est complexe et reste entachée de nombreux points d'interrogation » (P.242, Kindle).
« Souvent inaccessible en cas de grande marée (ou d'invasion de méduses !). Façon de joindre l'utile à l'agréable : une immersion dans le monde maya l'utilité d'apporter son maillot de bain » (P.316, Kindle).

Culture maya est présentée comme quelque chose de mystérieux

b) Résultats de l'analyse qualitative de *Cancún péninsule du Yucatan 2023*

Dans cette partie sera également observée la manière dont les « maya » sont évoqués historiquement, comme objet de découverte, comme mystère et comme objet de commercialisation. Dans les tableaux 7,8 et 9 ont été rassemblées quelques exemples. Notons que Les commentaires faits pour les tableaux 4,5 et 6 valent également pour les tableaux 7,8 et 9

Tableau 7 : Maya et histoire

Passé précolombien	Passé colonial
« Les premiers groupes mayas qui s'installèrent dans la péninsule étaient des nomades qui vivaient de la chasse et de la cueillette et utilisaient les puits d'eau » (P.30, Kindle).	« La cathédrale (1561-1598), aux allures de forteresse, et la Casa Montejo (1549) ont été édifiées avec les pierres des temples mayas qui se trouvaient sur le site » (P.164, Kindle).
« RUTA DE LOS CHENES : Cette région du sud-est de l'Etat fut habitée pendant plus de deux millénaires par les Mayas , qui commencèrent à y édifier leurs cités à l'aube du IVe siècle » (P.248, Kindle).	« Les Espagnols laissèrent en paix les Mayas et la péninsule du Yucatán. Une conquête difficile (1527-1687) La première tentative de conquête de la péninsule du Yucatán intervient en 1527 » (P.33, Kindle).
« Ces puits étaient des centres de cérémonies pour les Mayas qui les considéraient comme des lieux sacrés... » (P.17, Kindle).	« Quant aux ouvriers des haciendas, ils étaient constitués d'indiens Mayas et Yaquis déportés du Sonora et subissaient les conditions de travail... » (P.42, Kindle).
« LEMOINE GRUTAS DE X'TACUMBILXUNA'ANH Cette impressionnante grotte, dont le nom signifie « lieu de la femme cachée », était un site sacré pour les Mayas » (P.255, Kindle).	« Confrontés à l'hostilité des Mayas, les Espagnols se virent contraints d'abandonner les territoires conquis » (P. 34, Kindle).

Tableau 8 : Le « Maya » commercialisé

<p>« Si vous fuyez les touristes, il existe d'autres cenotes à proximité, peut-être moins impressionnants, mais plus sauvages : Saamal, à l'intérieur du restaurant Selva Maya, et Xux-hâ, en direction de Cobâ. ! » (P.228, Kindle).</p>
<p>« La zone archéologique de Dzibilchaltûn abrite aussi le Musée del Pueblo Maya, dont la visite complète le circuit. Très réussi d'un point de vue architectural, il est conçu pour s'intégrer parfaitement » (P.167, Kindle).</p>
<p>« Le « Musée de l'architecture maya » est installé dans le fort de Nuestra Señora de la Soledad... » (P. 236, Kindle).</p>

Tableau 9 : « Maya », découverte et mystère

<p>« De plus, il n'est pas nécessaire d'effectuer des acrobaties pour observer les peintures rupestres, les stalagmites et les vestiges mayas qui y ont été retrouvés » (P.196, Kindle).</p>
<p>« On y découvre notamment le palo de tinte (ou palo campeche'), cet arbre au tronc rouge et aux branchages épineux, appelé « ek » par les Mayas et duquel on extrait des teintures végétales naturelles » (P.237, Kindle).</p>
<p>« Il offre néanmoins une belle introduction au monde maya et un petit bout de jungle au milieu du bruit et de l'agitation de la zone hôtelière » (P.87, Kindle)</p>
<p>« Le fait de se retrouver pratiquement seul face aux imposantes pyramides mayas est un privilège unique, qui peut rendre la visite inoubliable » (P. 182, Kindle).</p>

4. Discussion

Dans ce chapitre, nous interpréterons premièrement les résultats obtenus au cours de l'analyse, deuxièmement nous les comparerons avec les résultats obtenus dans l'étude des guides touristiques allemands de la Prof. Uth et enfin en discuterons.

L'analyse quantitative des deux guides touristiques mis à notre disposition a montré premièrement que le temps verbal le plus utilisé dans ces guides est le passé (voir tableau 2 et 3). Deuxièmement, les mots « autochtone » et « Maya » étaient ceux qui étaient le plus utilisés pour désigner les Mayas (voir graphique 1 et 3). Troisièmement leur représentation de la culture et du peuple se fait principalement au passé (voir graphique 2 et 4). En revanche, la langue maya est représentée le plus souvent au présent.

L'analyse qualitative quant à elle n'a pas révélée une représentation péjorative mais a mis en exergue la représentation des Mayas dominée par un passé précolombien et colonial (voir tableau 4 et 7). À ceci est rajoutée une commercialisation de la culture maya (voir tableau 5 et 8) et une mystification de cette culture accompagnée de notion de découverte (voir tableau 6 et 9). En effet, ces résultats rejoignent ceux de la Prof. Uth (fig.4) qui montrent que le mot « Maya » est le plus utilisé et qu'il est utilisé au passé. Les résultats de l'analyse qualitative rejoignent également ses conclusions sur les guides touristiques allemands portant sur les Mayas. Dans ce sens qu'ils participent favorisent chez les touristes germanophones une imagination pas très vraie des Mayas. À cet effet, on a pu relever des expressions et phrases qui rangent les Mayas dans un passé assez lointain, tout en les commercialisant.

L'analyse qualitative révèle aussi que les nuances linguistiques utilisées jouent également un rôle important dans la formation des stéréotypes. En effet, en parlant par exemple de « belle introduction au monde maya monde des Mayas » (CPY 2023 : 87, Kindle), il joue avec l'imagination des touristes en présentant la culture et le peuple maya comme quelque chose qui n'est pas de ce monde, quelque chose d'extraterrestre. Par ailleurs, les verbes « découvrir » et « observer » qui reviennent plusieurs fois dans ces guides touristiques contribuent également à chosifier les Mayas en les classant au rang d'objet mystérieux à découvrir.

Enfin, cette analyse qualitative a également révélé que les langues mayas quant à elles, étaient majoritairement représentées au présent. Ce qui pourrait amplifier le degré d'étrange

de cette représentation. Dans la mesure où dans ce cas, puisque les langues mayas sont évoquées au présent, on peut se poser la question de savoir quelles sont les personnes qui les parlent ? Étant donné que ces mêmes guides représentent le peuple et la culture maya comme des éléments appartenant au passé. La langue aurait-elle subsisté toute seule sans orateur et sans transmission ? Ou alors ce serait juste dans le cadre de « langage commodification » (Monica Heller 2003) ? Ce qui consisterait comme le souligne Monica Heller dans son étude portant sur la globalisation et la nouvelle économie, à marchandiser le langage. Comme exemple nous pouvons voir sur l’affiche publicitaire de la figure 5, comment est-ce qu’un service de Marketing de site touristique joue avec l’usage du « X », lettre très présente dans les langues Mayas, en remplaçant les « s » de l’anglais par ces « X ».

Fig. 5 : Affiche publicitaire touristique pour visiter le parc Xcaret à la Riviera Maya (<https://www.xcaret.com/es/paquetes-xcaret/>) (Vu le 05.05.2024)

C’est un phénomène que l’on peut rencontrer à travers : des services de traduction, des écoles de langues, des créations des marques à travers une langue (Monica Heller 2003). Dans ce dernier cas, on aura comme exemple les affiches publicitaires des agences de tourisme qui utilise la lettre « X » par abus (voir fig.5), juste pour rappeler la langue Maya (ibid.). On retrouve ce phénomène à travers les médias et les livres, comme les guides touristiques (ibid.).

5. Conclusion

Après avoir fait une analyse quantitative et qualitative des deux guides touristes français mis à notre disposition et portant sur les Mayas, nous avons pu constater que les résultats obtenus se rapprochaient de ceux de l'étude de la Prof. Uth portant sur les guides touristiques allemands sur les Mayas. Nous pouvons donc affirmer que les guides touristiques français sont des vecteurs de création de stéréotypes dans la représentation de la culture, la langue et du peuple maya chez les touristes francophones. Par le fait qu'ils en parlent principalement au passé, qu'ils en parlent comme des objets étranges, mystérieux et hors de ce monde. C'est dans ce même cadre qu'ils favorisent aussi des idées d'exploration, de découverte, de marchandisation et de consumérisme culturel (M. Uth 2023).

Toutefois, bien que minoritaire, il faut savoir qu'il existe encore un peuple maya au Mexique. Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme étant des Mayas ? Pourquoi les appelle-t-on « descendants de Mayas » (Le Routard du Mexique 24/25 : 536, Kindle) ? Il semblerait que, du point de vue des guides touristiques allemands et français, ce peuple à cause de son déclin ne mérite plus son nom. Ce serait peut-être aussi une des conséquences coloniales. Étant donné que les Espagnols dès le début ont voulu les exterminer pour entrer en possession de leurs terres et richesses. Il y a des raisons ici de penser que c'est juste une continuation de cette époque. Naturellement, le plan économique n'est pas lui aussi à négliger. Le tourisme a une place importante dans le secteur économique non seulement dans la région du Yucatan mais aussi dans le pays tout entier. Malheureusement, si cette économie doit annihiler un peuple, « commodifier » sa langue et commercialiser sa culture, elle n'est pas la bonne. Elle doit être revue et favoriser un épanouissement réel du peuple et de la culture maya.

Par ailleurs, vue la taille du corpus étudié, il serait intéressant de l'amplifier pour pouvoir faire une étude approfondie du rôle des guides touristiques français non seulement chez les Mayas mais aussi dans d'autres régions telles que des régions africaines et européennes ; les comparer entre elles et voir si ces guides représentent ces différents peuples et cultures de la même manière. À savoir mystérieusement, commercialisé et par une commodification de la langue. Ce serait ainsi un moyen d'attirer l'attention sur l'impact du tourisme sur la langue, la culture et les peuples.

6. Bibliographie

- Gérard Gómez. 2007. Observations et impressions d'Alexandre de Humboldt lors de ses différentes étapes en Amérique hispanique (1799-1804) P.337-359 <https://doi.org/10.4000/etudesromanes.915> (vu le 28.04.2024).
- Hiernaux, Daniel. 2007. Le tourisme de masse au Mexique : un virage ? P.15-20 <https://journals.openedition.org/teoros/1587>
- Heller, Monica. 2003. Globalization, the new Economy and the commodification of language and identity. Journal of Sociolinguistics, 7. 473–498.
- Lamb, Gavin & Bal K. Sharma. 2021. Introduction : Tourism spaces at the nexus of language and materiality. Applied Linguistics Review 12, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/applirev-2019-0103/html>.
- Thiem, Marion. 2001. Tourismus und kulturelle Identität. Aus Politik und Zeitgeschichte 47, <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/25889/tourismusund-kulturelle-identitaet/>.
- Uth, Melanie & María del Mar Vanrell Bosch 2023. Multilingualism and tourism : insights from the Yucatan Peninsula and Majorca <https://doi.org/10.55245/energeia.2023.006> (vu le 15.04.2024)
- Uth, Melanie. 2023. Maya-Repräsentationen in deutschen Reiseführern & ggf. Mallorca-Exkursion 2023
- Yacoub Ghérissi, 2020. Antconc de Lawrence Anthony

Autres liens

- <https://mexique-decouverte.com/activite/chiffre-mexique/> (vu le 28.04.2024)

Liste d'images :

<https://la-globetrotteuz.webnode.fr/le-mexique-yucatan/> (vu le 15.04.2024)

[\(https://www.xcaret.com/es/paquetes-xcaret/](https://www.xcaret.com/es/paquetes-xcaret/) (Vu le 05.05.2024)

7. Déclaration sur l'honneur

Je certifie sous serment, en apposant ma propre signature, que j'ai rédigé le présent travail de manière autonome et sans aide extérieure. J'ai signalé comme tels les passages qui sont tirés littéralement ou approximativement littéralement de publications. Cette assurance s'applique également aux dessins, esquisses, illustrations fournis dans le travail.

Berlin, le 08 mai 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Efema'.

8. Annexes

Fichiers Excel contenant le guide d'annotation et les annotations.